

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 223-232
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14272497)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14272497>

Literatur Review: Strategi Knowledge Management untuk Meningkatkan Inovasi dan Produktivitas Organisasi

Nazla Khalisha^{1*}, Adinda Rahmalia², Nisrina Rihadatul Aisy³, Yuni Sugiarti⁴
1234 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

*Email korespondensi: aisynisrina92@gmail.com, yuni.sugiarti@uinjkt.ac.id

Abstrak

Strategi Knowledge Management (KM) untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas organisasi, mengingat tantangan kompleksitas operasional dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi strategi KM dalam mendukung inovasi, mengidentifikasi elemen kunci yang meningkatkan produktivitas, serta menggambarkan peran teknologi dalam implementasi KM. Metode yang digunakan adalah metode naratif review dengan menganalisis 15 artikel yang relevan, diperoleh melalui penyaringan sistematis dari berbagai database. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KM berkontribusi signifikan terhadap inovasi melalui pengelolaan pengetahuan yang mendorong kolaborasi lintas fungsi dan efisiensi operasional. Selain itu, teknologi informasi seperti Knowledge Management Systems (KMS), big data, dan kecerdasan buatan terbukti menjadi enabler utama dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan percepatan inovasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi elemen manusia, proses, dan teknologi menjadi landasan implementasi KM yang berhasil, memberikan panduan strategis bagi organisasi untuk bersaing di era globalisasi.

Kata kunci: Daya saing, inovasi, KM, produktivitas, teknologi informasi

Abstract

Knowledge Management (KM) strategies to improve organizational innovation and productivity, considering the challenges of operational complexity and the need to adapt to changes in the business environment. The purpose of this study is to explore KM strategies in supporting innovation, identify key elements that improve productivity, and describe the role of technology in KM implementation. The method used is a narrative review method by analyzing 15 relevant articles, obtained through systematic screening from various databases. The results of this study indicate that KM contributes significantly to innovation through knowledge management that encourages cross-functional collaboration and operational efficiency. In addition, information technology such as Knowledge Management Systems (KMS), big data, and artificial intelligence have proven to be key enablers in supporting data-based decision making and accelerating innovation. This study concludes that the integration of human, process, and technology elements is the foundation for successful KM implementation, providing strategic guidance for organizations to compete in the era of globalization.

Keywords: Competitiveness, innovation, KM, productivity, information technology

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan pesat era globalisasi dan digitalisasi, organisasi dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif sambil terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah knowledge management (KM), yang bertujuan untuk mengelola sumber daya pengetahuan secara efektif demi mencapai kinerja organisasi yang optimal. KM merupakan pendekatan sistematis yang memungkinkan organisasi mengidentifikasi, menangkap, dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan nilai tambah. Pengetahuan ini meliputi tacit knowledge yang tersembunyi dalam pengalaman individu serta explicit knowledge yang terdokumentasi (Dyah Handayani, 2018).

Pentingnya KM juga semakin diakui sebagai faktor kunci dalam mendorong inovasi. Organisasi yang mampu memanfaatkan pengetahuan secara strategis dapat menghasilkan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga meningkatkan daya saing. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan berkontribusi langsung terhadap inovasi melalui proses berbagi informasi dan pembelajaran organisasi yang terintegrasi (Fika Pratiwi & Nursyamsiah, 2022). Lebih

jauh, budaya organisasi yang mendukung berbagi pengetahuan juga memainkan peran penting dalam mempercepat proses inovasi dan menciptakan lingkungan kerja kolaboratif (Dyah Handayani, 2018).

Hubungan antara pengelolaan pengetahuan dan kinerja organisasi telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. KM memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, dan mempercepat proses penyelesaian masalah (Sugiarti et al., 2021). Menurut penelitian lain pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi dengan teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mendistribusikan informasi secara lebih efisien, yang pada akhirnya mendukung peningkatan produktivitas dan kepuasan pelanggan Mahendra Adhi Nugroho (2011). Dengan kata lain, KM tidak hanya menjadi alat untuk inovasi, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, peran teknologi informasi dalam implementasi KM menjadi semakin signifikan. Sistem seperti Knowledge Management Systems (KMS) memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar, penyimpanan pengetahuan secara sistematis, dan kolaborasi lintas departemen. Hal ini memberikan organisasi kemampuan untuk mengakses informasi yang relevan secara real-time dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat (Mahendra Adhi Nugroho, 2011). Teknologi seperti Big Data dan *Artificial Intelligence* juga menjadi pendukung utama dalam mengidentifikasi pola-pola baru dan memperluas potensi inovasi di berbagai industri (Fika Pratiwi & Nursyamsiah, 2022).

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi KM dalam mendukung inovasi, mengidentifikasi elemen kunci yang meningkatkan produktivitas, serta menggambarkan peran teknologi dalam implementasi KM. Dengan demikian, hasil pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh dan pedoman strategis kepada organisasi yang ingin memanfaatkan manajemen pengetahuan secara maksimal.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan naratif view dengan membandingkan data dari berbagai jurnal yang relevan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, termasuk jurnal dan hasil penelitian sebelumnya terkait topik strategi knowledge management untuk mendorong inovasi dan produktivitas organisasi. Proses penyusunan penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif, menggunakan sejumlah database elektronik seperti Google Scholar, IEEE, dan ScienceDirect untuk melakukan pencarian literatur.

Artikel yang dipilih untuk penelitian ini perlu memenuhi beberapa kriteria inklusi, seperti memiliki ISSN, tersedia dalam akses terbuka (Open Access), menyajikan teks lengkap, serta menunjukkan kesesuaian antara judul dan isi artikel dengan topik penelitian ini, yaitu: a) studi yang secara langsung membahas tentang strategi Knowledge Management untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas organisasi, b) artikel penelitian yang berbasis pada studi kasus, penelitian empiris, atau tinjauan literatur yang membahas strategi knowledge management, c) artikel yang diterbitkan dalam 11 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2024, d) studi yang melibatkan organisasi dengan berbagai sektor (komersial, non-profit, pemerintah) yang menerapkan strategi knowledge management, e) Artikel ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang bersifat tinjauan atau yang memiliki kesesuaian terbatas antara judul dan isi dengan topik penelitian ini, seperti: a) artikel yang fokus pada aspek lain dari manajemen organisasi tanpa menyentuh KM, inovasi, atau produktivitas, b) artikel opini, editorial, atau artikel yang bukan berbasis penelitian empiris atau sistematis, c) studi yang tidak memberikan bukti empiris atau studi kasus nyata terkait penerapan strategi knowledge management.

Metode PRISMA digunakan dalam proses pencarian dan penyaringan artikel untuk tinjauan pustaka ini, seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Metode Prisma

Berdasarkan pencarian, ditemukan total 220 artikel dari berbagai sumber seperti publish or perish, Google Scholar, IEEE, dan ScienceDirect. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, 40 artikel dikeluarkan karena tidak sesuai. Selanjutnya, dari 180 artikel yang disaring, sebanyak 100 artikel dihilangkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi, sementara 65 artikel lainnya dihapus karena tidak sesuai dengan kriteria eksklusi. Akhirnya, 15 artikel dimasukkan ke dalam studi literatur. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang sistematis dalam proses seleksi artikel untuk memastikan hanya artikel yang relevan yang digunakan dalam tinjauan ini.

HASIL

Penelitian tentang Strategi Knowledge Management untuk Meningkatkan Inovasi dan Produktivitas memiliki banyak penelitian. Ada 15 artikel yang dijadikan bahan penelitian, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Penulis/Tahun Terbit	Objek	Tujuan	Hasil
Saraswati & Widiartanto, (2016)	Sektor usaha kreatif digital skala UMKM yang beroperasi di wilayah Kota Semarang.	Fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak manajemen pengetahuan, mulai dari tahap penciptaan, penyebaran, hingga penerapannya terhadap performa UMKM industri kreatif digital di Kota Semarang, dengan menempatkan inovasi sebagai variabel perantara. Penelitian juga mengamati hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel yang dikaji.	Berdasarkan penelitian, terdapat hubungan yang kuat antara manajemen pengetahuan dengan inovasi, akan tetapi inovasi tidak menunjukkan dampak yang signifikan pada kinerja organisasi. Penciptaan, berbagi, dan penerapan pengetahuan berdampak lemah atau negatif pada kinerja, akibat kurangnya fokus jangka panjang dan tahap awal perkembangan industri

			kreatif digital di Semarang.
Syifa Nur Rakhmah, (2017)	PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta	Riset ini mengembangkan strategi pengelolaan pengetahuan yang berpedoman pada Model Organisasi Berbasis Knowledge di PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta, menggunakan kerangka Knowledge Management, ISO 9000, dan EFQM. Strategi ini bertujuan mengoptimalkan sistem manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas SDM, efisiensi operasional, dan daya saing di industri telekomunikasi.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas SDM di PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta berada dalam kategori “baik”, dengan skor Likert sebesar 3,78 atau setara dengan 75,88%. Namun, pemanfaatan portal manajemen pengetahuan perlu ditingkatkan. Penelitian mengusulkan strategi berbasis Knowledge-Based Organizational Model dengan tahapan identifikasi, refleksi, berbagi, dan penerapan untuk meningkatkan kinerja dan kolaborasi.
Basuki, (2015)	Fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan.	Studi ini menganalisis bagaimana berbagai aspek manajemen pengetahuan mempengaruhi performa operasional rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Aspek-aspek tersebut mencakup pengetahuan yang bersifat eksplisit, tacit, serta pengetahuan yang bersumber dari internal dan eksternal organisasi.	Hasil studi membuktikan adanya dampak yang positif dan bermakna dari penerapan manajemen pengetahuan terhadap performa operasional institusi rumah sakit. Pengetahuan eksternal menjadi indikator terkuat, sementara perspektif proses bisnis internal mendominasi kinerja organisasi. Temuan ini mendukung hubungan antara knowledge management, keunggulan kompetitif, dan efektivitas organisasi.
Cahyani & Anwar, (2016)	Organisasi	Penelitian ini meninjau hubungan teoritis antara penerapan knowledge management—melalui komponen manusia, proses, dan teknologi—dengan performa organisasi. Manajemen pengetahuan, mencakup tacit dan explicit knowledge, berkontribusi pada keunggulan kompetitif melalui penciptaan dan berbagi pengetahuan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak knowledge management seringkali tidak memberikan dampak signifikan pada kinerja organisasi dalam praktik, kecuali melalui inovasi. Hal ini disebabkan oleh penerapan yang belum maksimal dan kurangnya kerangka kerja baku untuk mengukur kontribusinya secara komprehensif.
Masduki, (2019)	Organisasi	Studi ini mengkaji efek dari penerapan manajemen	Hasil studi menunjukkan adanya dampak yang

		pengetahuan pada performa Perguruan Tinggi Swasta, dimana budaya organisasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat relasi antara kedua variabel tersebut. Studi pada dosen tetap Universitas Majalengka menggunakan analisis jalur untuk mengukur dampak langsung dan tidak langsung.	bermakna dari penerapan manajemen pengetahuan terhadap budaya organisasi dan performa Perguruan Tinggi Swasta. Dalam hal ini, budaya organisasi terbukti bertindak sebagai faktor penguat yang meningkatkan efektivitas dari manajemen pengetahuan tersebut, menegaskan pentingnya pengelolaan pengetahuan dan budaya kuat untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi swasta.
Putri & Agustini, (2017)	Semen Indonesia Group	Studi ini merancang suatu model pengelolaan pengetahuan yang diterapkan pada tiga anak perusahaan dalam Semen Indonesia Group, yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa untuk mengidentifikasi penciptaan, berbagi, dan penggunaan kembali pengetahuan guna meningkatkan kinerja, daya saing, inovasi teknologi, dan optimalisasi proses bisnis.	Penelitian ini menemukan bahwa knowledge management di Semen Indonesia Group mencakup penciptaan (inovasi produk dan proses), berbagi (transfer antar unit), dan penggunaan kembali pengetahuan, meski dokumentasi masih perlu ditingkatkan. Implementasi ini mendukung inovasi dan pembaruan sistem, meski pencatatan belum optimal.
Rehatalanit, (2019)	PT.X	Studi ini mengkaji bagaimana komponen-komponen manajemen pengetahuan yang meliputi pengetahuan pribadi, prosedur kerja, dan teknologi mempengaruhi performa karyawan di PT. X. Penelitian ini secara khusus menekankan pada kontribusi teknologi informasi dalam meningkatkan kapasitas inovasi, efisiensi operasional, serta kemampuan kompetitif perusahaan.	Hasil studi membuktikan bahwa implementasi manajemen pengetahuan memberikan dampak yang positif dan bermakna terhadap performa kerja para karyawan di PT. X. Hubungan kerja yang baik tercermin dari nilai rata-rata indikator yang masuk kategori "baik." Setiap peningkatan satu unit knowledge management secara signifikan meningkatkan kinerja, menegaskan perannya dalam produktivitas organisasi.
Cahyaningsih et al., (2013)	Kantor Pusat Badan	Penelitian ini merumuskan strategi knowledge	Penelitian menghasilkan empat strategi KM di BKN:

	Kepegawaian Negara, Jakarta	management (KM) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC). Penilaian mencakup indikator kinerja KM dari sudut pandang keuangan, proses bisnis internal, pembelajaran dan perkembangan, serta pelanggan untuk mendukung implementasi KM yang efektif.	(1) Meningkatkan koordinasi program dan anggaran untuk akuntabilitas; (2) Membangun budaya kerja tim untuk mendukung bisnis dan keunggulan kompetitif; (3) Menetapkan standar waktu layanan untuk kinerja pelanggan; (4) Memantau kinerja program untuk hubungan kerja yang baik dan pembelajaran organisasi.
Mazidah & Laily, (2020)	Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya	Penelitian ini mengkaji pengaruh berbagi pengetahuan pada perilaku inovatif dan kinerja karyawan di BNN Surabaya, serta menganalisis peran perilaku inovatif sebagai mediasi hubungan tersebut.	Penelitian menunjukkan berbagi pengetahuan memberikan dampak positif yang bermakna pada inovasi perilaku dan performa kerja karyawan. Perilaku inovatif juga memediasi hubungan tersebut, meningkatkan kinerja karyawan di BNN Surabaya.
Sopandi et al., (2016)	Institut Teknologi Bandung	Penelitian ini menganalisis implementasi manajemen pengetahuan di ITB, mencakup kebijakan teknis, proses, dan praktik berbagi pengetahuan. Studi ini mengajukan suatu kerangka model konseptual yang bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu dan kemampuan kompetitif institusi pendidikan tinggi dalam menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi.	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan manajemen pengetahuan di ITB mendukung tridharma perguruan tinggi. Implementasi dilakukan melalui pengembangan SDM, teknologi informasi seperti perpustakaan digital, dan berbagi pengetahuan berbasis interaksi sosial. Namun, transfer tacit ke explicit knowledge masih parsial. Direkomendasikan model pengembangan yang mengintegrasikan manusia, proses, dan teknologi secara komprehensif untuk meningkatkan daya saing institusi.
Assegaff, (2014)	Organisasi	Penelitian ini mengidentifikasi tren teknologi informasi dalam mendukung manajemen pengetahuan (KM) melalui tinjauan literatur jurnal bereputasi, dengan fokus pada fitur teknologi pilihan utama organisasi dalam	Penelitian menemukan DSS, repositori, dan media sosial sebagai teknologi utama dalam mendukung KM. Teknologi ini meningkatkan efisiensi penyimpanan, distribusi, pengorganisasian pengetahuan, dan

		implementasi KM.	kolaborasi organisasi.
Sartika Pratiwi & Rosni, (2023)	Organisasi	Studi ini meneliti bagaimana faktor-faktor seperti mutu informasi, mutu sistem, kemudahan yang dirasakan, manfaat yang dipersepsikan, serta dukungan dari organisasi mempengaruhi performa karyawan dalam implementasi Knowledge Management System (KMS) di PT Pertamina Prabumulih. Penelitian ini mengadaptasi model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean sebagai kerangka analisisnya.	Penelitian menunjukkan kualitas informasi, sistem, dan dukungan organisasi signifikan memengaruhi persepsi kemudahan dan kegunaan KMS. Persepsi ini meningkatkan kinerja karyawan melalui produktivitas, efektivitas, dan kolaborasi yang didukung oleh lingkungan kerja kondusif.
(Bangun Jeppri Napitupulu et al., 2021)	Perusahaan Manufaktur Indonesia	Penelitian ini mengkaji pengaruh akuisisi, diseminasi, dan aplikasi pengetahuan terhadap performa inovasi di perusahaan manufaktur di Indonesia, menggunakan pendekatan PLS dengan data dari 170 karyawan manajerial.	Berdasarkan hasil penelitian, tiga aspek utama manajemen pengetahuan, yaitu proses memperoleh, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan terbukti memberikan dampak positif yang kuat pada kemampuan berinovasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan memegang peranan krusial dalam meningkatkan kemampuan kompetitif industri manufaktur di Indonesia ketika menghadapi era Revolusi Industri 4.0.
Fahmi Jahidah Islamy, (2015)	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Studi ini melakukan pengkajian mengenai pengaruh berbagai elemen budaya organisasi terhadap implementasi berbagai pengetahuan di antara para dosen permanen Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Elemen-elemen tersebut meliputi aspek struktural organisasi, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya manusia,	Hasil studi mengungkapkan adanya dampak positif yang kuat dari budaya organisasi dalam mendorong aktivitas berbagai pengetahuan. Selain itu, tiga komponen penting yaitu bentuk struktur dalam organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek kepemimpinan terbukti memberikan kontribusi yang bermakna terhadap proses tersebut, sementara

		sistem pemberian penghargaan, gaya kepemimpinan, serta mekanisme proses yang berlangsung dalam organisasi.	sistem informasi, penghargaan, dan proses tidak. Implementasi knowledge sharing di UPI tergolong sangat tinggi, mencerminkan kemampuan dosen dalam berbagi dan menerima pengetahuan.
Alvin Chandra & Sardjono, (2023)	PT. BANK ABC	Penelitian ini mengevaluasi penggunaan KMS di PT Bank ABC, mengidentifikasi penyebab kesenjangan realitas-ekspektasi, serta merumuskan model ideal dan strategi implementasi KMS yang lebih efektif.	Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi KMS di PT Bank ABC, yaitu pengorganisasian pengetahuan, kurangnya kualitas pengetahuan, pengendalian pengetahuan, dan pengumpulan pengetahuan yang tidak memadai. Implementasi KMS dinilai "cukup baik," namun belum optimal. Model yang diusulkan bertujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan.

PEMBAHASAN

Strategi KM dalam Mendukung Inovasi

Dalam hal penciptaan dan berbagi pengetahuan, pada penelitian terdahulu KM terbukti mendorong inovasi melalui penciptaan dan berbagi pengetahuan. Misalnya, penelitian pada UMKM industri kreatif di Semarang menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan berkontribusi pada inovasi meskipun dampaknya terhadap kinerja organisasi masih memerlukan penguatan (Saraswati & Widiartanto, 2016). Selain itu dalam hal inovasi berbasis pengetahuan, pada penelitian lain organisasi seperti Semen Indonesia Group menggunakan KM untuk menciptakan inovasi produk dan proses, serta memanfaatkan transfer pengetahuan antarunit sebagai penggerak inovasi teknologi (Putri & Agustini, 2017). Dalam hal inovasi sebagai variabel mediasi, pada beberapa penelitian perilaku inovatif menjadi mediasi yang memperkuat hubungan antara berbagi pengetahuan dan peningkatan kinerja karyawan (Mazidah & Laily, 2020).

Elemen Kunci yang Meningkatkan Produktivitas

Dalam hal budaya, berbagi pengetahuan sangat penting untuk mendukung produktivitas, terutama di lingkungan pendidikan tinggi dan sektor swasta (Fahmi Jahidah Islamy, 2015; Masduki, 2019). Terkait efisiensi operasional, penelitian lain mengungkapkan bahwa KM dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga meningkatkan produktivitas organisasi (Mahendra Adhi Nugroho, 2011). Dalam hal kolaborasi dan kualitas SDM, pada penelitian ini Strategi berbasis Knowledge-Based Organizational Model meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas SDM, seperti yang terlihat dalam implementasi KM di PT Telekomunikasi Indonesia (Syifa Nur Rakhmah, 2017).

Peran Teknologi dalam Implementasi KM

Sistem Manajemen Pengetahuan (KMS) pada penelitian ini Teknologi seperti KMS memfasilitasi pengelolaan data, kolaborasi, dan penyimpanan pengetahuan secara sistematis. Misalnya, penelitian di PT Bank ABC menunjukkan pentingnya teknologi dalam mengurangi kesenjangan antara realitas dan ekspektasi KM (Alvin Chandra & Sardjono, 2023). Pada penelitian lain teknologi canggih seperti Big Data dan Artificial Intelligence membantu mengidentifikasi pola

baru dalam data pengetahuan, mendukung inovasi, dan meningkatkan efisiensi operasional (Fika Pratiwi & Nursyamsiah, 2022). Dalam hal Teknologi Informasi sebagai Enabler KM, pada penelitian penggunaan perpustakaan digital dan media sosial mendukung berbagi pengetahuan secara luas di institusi pendidikan tinggi, meskipun implementasinya masih parsial (Sopandi et al., 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur, Knowledge Management (KM) terbukti efektif dalam meningkatkan inovasi, produktivitas, dan daya saing organisasi melalui penciptaan, berbagi, dan penggunaan pengetahuan. Elemen kunci seperti budaya organisasi yang mendukung berbagi pengetahuan, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi operasional meningkatkan produktivitas organisasi. Teknologi informasi seperti KMS, Big Data, dan AI membantu pengelolaan pengetahuan secara terstruktur, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi.

Namun, terdapat beberapa gap yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun KM berkontribusi pada inovasi, dampaknya terhadap kinerja organisasi masih perlu penguatan lebih lanjut. Kedua, teknologi yang mendukung KM belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal, seperti yang terlihat pada sektor pendidikan tinggi, yang masih terbatas dalam pemanfaatan teknologi. Ketiga, kolaborasi antarunit perlu ditingkatkan, karena hambatan dalam kolaborasi lintas fungsi dapat menghambat inovasi dan pengambilan keputusan. Untuk itu, organisasi perlu mengatasi gap ini melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar KM dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kinerja dan inovasi.

REFERENSI

- Alvin Chandra, S., & Sardjono, W. (2023). Evaluasi Implementasi Penggunaan Knowledge Management System Untuk Sales Pada PT. BANK ABC. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 1104–1127.
- Assegaff, S. (2014). Trend Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Implementasi Knowledge Management. *Jurnal Sisfo Stikom Dinamika Bangsa*, 1–8.
- Bangun Jeppri Napitupulu, B., Johan, M., Nyoman Budiadnyana, G., Hutagalung, D., & Nadeak, M. (2021). Pengaruh Knowledge Management terhadap Kinerja Inovasi: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Indonesia JMSAB 253. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(1), 253–268. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.319>
- Basuki, B. (2015). Pengaruh Knowledge Management Terhadap Kinerja Organisasi. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1, 42–52.
- Cahyani, I., & Anwar. (2016). Knowledge Management dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 47–53.
- Cahyaningsih, E., Sukmiati, D., Chasanah, N., & Sensuse, D. I. (2013). Defining knowledge management strategy in Indonesian Government: Case study head office of Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(2), 67–4.
- Dyah Handayani, S. (2018). Knowledge Management: Alternatif Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 9(2), 247–256.
- Fahmi Jahidah Islamy. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Implementasi Knowledge Sharing Dosen Tetap Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Tahun 2013. *Jurnal Indonesia Membangun*, 14(2), 1–13.
- Fika Pratiwi, S., & Nursyamsiah, S. (2022). Pengaruh Knowledge Management dan Inovasi terhadap Kinerja Organisasi di Kabupaten Ponorogo. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 01(05), 23–33. <https://journal.uui.ac.id/selma/index>
- Mahendra Adhi Nugroho. (2011). *Teknologi Knowledge Management: Peran TI Terhadap Pengelolaan Knowledge*. 82–94.
- Masduki. (2019). Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta Melalui Penerapan Knowledge Management Dan Penguatan Budaya Organisasi. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 29–139.
- Mazidah, A., & Laily, N. (2020). Pengaruh knowledge sharing terhadap perilaku inovatif dan kinerja karyawan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 9(2), 1–22.

- Putri, N. Y., & Agustini, Rr. R. P. A. (2017). Proses Knowledge Management di Semen Indonesia Group. *AGORA*, 5(2), 1–3.
- Rehatalanit, Y. L. R. (2019). Pengaruh Implementasi Knowledge Management Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT. X. *Jurnal Mitra Manajemen*, 10(1), 107–114.
- Saraswati, A., & Widiartanto, M. A. (2016). Pengaruh Implementasi Knowledge Management Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UMKM Industri Kreatif Digital di Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(4), 359–373.
- Sartika Pratiwi, T., & Rosni, K. (2023). Implementasi Knowledge Management: Menguji Pengaruh Fakto-Faktor Terhadap Kinerja Karyawan. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 1(1), 9–21. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/equivalent/index>
- Sopandi, O. D., Politeknik, S., Bandung, N., & Saud, U. S. (2016). Implementasi Knowledge Management pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXIII(2), 1–13.
- Sugiarti, Y., Suroso, A. I., Hermadi, I., Sunarti, E., & Broer, R. (2021). Knowledge Management System to Improve The Competence of Aglaonema Farmers. *2021 9th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/CITSM52892.2021.9588814>
- Syifa Nur Rakhmah. (2017). Strategi Knowledge Management Untuk Meningkatkan Pengetahuan Berdasarkan Knowledge-Based Organizational Model (Studi Kasus PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta). *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS*, 1(2), 115–124. <http://www.knowledge-management-tools.net/>